

МЕНОПАУЗА ЁШИДАГИ АЁЛЛАРНИНГ КАСАЛЛАНИШ ХОЛАТЛАРИ

**Саидова Г.Т.
Бўрибойев.У.Ф.**

Тошкент тиббиёт академияси, Тошкент, Ўзбекистон

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10781045>

Касалланишлар ва беморлар ўлимини камайтириш борасида аҳамиятга молик натижаларга эришган мамлакатларнинг тажрибаси муваффақиятга эришиш кўп тарафлама ҳаёт тарзини ўзгартиришга боғлиқлигидан дарак беради. Аёлнинг саломатлик ҳолати салмоқли даражада уларнинг ёшга оид ўзига хосликлари ва организмда юз бераётган ҳатто физиологик бўлса-да, ўзига кўпроқ эътибор қаратишни талаб қиладиган ўзгаришлар билан белгиланадики, улар сирасига қаттиқ зўриқиш ёки мослашувчи механизмлар кучининг пасайиши юз берадиган климакс даври ҳам киради.

Климакс даврини, умуман олганда, мураккаб ёшга оид қайта қурилиш, биринчи навбатда, репродуктив функция сўниши билан боғлиқ бўлган нейро-гуморал регуляция деб қараш мумкин. Бу даврнинг ўзига хослиги шундаки, репродуктив функция сўниши билан бирга, бу даврда кўпгина аъзолар ва тўқималарда ёшга оид патологик ўзгаришлар ривожланади ва кўпгина касалликлар пайдо бўлади.

Яқин-яқинларгача очиқ гапирилмаган климакс ўтган асрнинг 1990-йилларида аёллар саломатлигига дахлдор энг долзарб масалалардан бирига айланди. Инсонлар умрининг давомийлиги мунтазам узайиб бормоқда ва замонавий маълумотли аёллар ўз организмни тушунишга интилишмоқда. Аёллар ушбу физиологик ҳолат ҳақидаги ҳамма нарсани, шунингдек, у ўзларининг ҳаётига ва саломатлигига қандай таъсир қилишини билишни исташади.

Климакс даври – аёл ҳаётидаги тухумдонлар функцияси аста-секин сўниб борадиган физиологик даврдир, бироқ унинг патологик кечиши — климактерик синдром (КС) ҳам мавжуд бўлиб, у замонавий аёлларнинг 80%ида учрайди. Тухумдонлар функцияси сўниши бошланиши билан аёл органи-змида барча алмашинувларнинг ўзгариши юз беради ва бунинг оқибатида кўпгина юқумли бўлмаган касалликлар частотаси ошади. Климактерик синдром асоратларини профилактика қилиш аёлнинг саломатлик ҳолатини баҳолашдан бошланиши лозим. Бунда климакс давридаги аёллар касал-ланишлари кўрсаткичларини шу ёш гуруҳидаги

ҳали менопаузага ўтиш бошланмаган аёлларникига солиштирган ҳолда таҳлил қилиш алоҳида аҳамиятга эга. Турган гапки, айтилганларнинг бари саломатлик ҳолатини, хусусан, организмнинг мослашувчанлик имкониятлари ва резистентлигини таъминловчи функционал захирасини оширувчи профилактика чораларини ишлаб чиқиш мақсадида климакс давридаги аёлларнинг касалланишларини чуқур ўрганиб чиқишни тақозо этади.

1. Климакс бошланган ёки бошланмаганлигидан қатъи назар, 40 ёшдан ошган аёлларнинг барига умумий касалланишларнинг ошиши хос, бироқ климакс белгилари бор аёллардаги касалланишлар даражаси гормонал фонда ўзгаришлар бўлмаган аёлларга нисбатан анчагина баландроқдир.

2. 40 ёшдан ошган барча аёлларда асосий касалликлар муҳимлик тартибига кўра қуйидагилардир: нафас олиш аъзолари касалликлари, қон айла-ниши тизимлари хасталиклари, овқат ҳазм қилиш аъзолари касалликлари. Менопауза белгилари бор аёлларда назорат гуруҳидагиларга нисбатан дастлабки иккита синфдаги касалликларнинг аҳамияти баландроқдир.

3. Менопауза белгилари бўлган аёлларда гипертония касаллиги, юрак ишемик касаллиги ва ўРВИ юқори даражада бўлиб, қолган касалликлар синфларига нисбатан фақатгина кўрсаткичлар ошиб боришига мойиллик куза-тилди, холос.

4. Климакс давридаги аёллар билан профилактика ишларини ташкил этишда биринчи навбатда гипертония касаллиги, ЮИК ва ўРВИнинг иккиламчи ва учламчи профилактикасига эътибор қаратиш лозим. Климакс давридаги аёлларда ЮИК ва СЮЕ ривожланиши учун тана вазни ошиқча бўлиши энг катта сабаблардан биридир. Климакс даврида аёллардаги постменопауза кўпинча тана вазни индекси (ТВИ), бел айланаси (БА) ва бўкса ўлчови (БЎ) ошиши билан кечади ва уларда ошиқча тана вазни, семизлик, тана вазни ошиши ва семизлик билан боғлиқ бўлган юрак-қон томир хасталикларининг сезиларли ўсиши қайд этилади.

Дарҳақиқат, тана вазни ошиқча бўлган ва семиз бемор аёлларни алоҳида гуруҳга ажратиш ЮҚТК ривожланишининг олдини олиш юзасидан профи-лактика тадбирларини ўтказишда жуда ҳам муҳим. Бундай аёлларни реаби-литация қилиш дастурининг асосий вазифаларидан бири тана вазнини па-сайтиришга қаратилгандир.

Юқорида баён қилинган барча маълумотлар асосланиб, қуйидаги хулосаларни чиқариш мумкин:

1. Тана вазнини пасайтиришнинг асосий ёндошувларидан бири паст калорияли парҳез, жисмоний фаоллик ва психотерапиядир.
2. Тана вазни ошиқча ва семиз беморларни диспансер кузатуви гуруҳига киритиш тана вазнини камайтиришга қаратилган юрак-қон томир хасталик-лари бирламчи профилактикасини ўтказишга имкон беради.

Фойдаланилган адабиётла:

1. Сметник В. П., Тумилович Л. Г., 2003; Абушева З. А. ва бқ., 2006.
2. (Малкина И. Г., 2001.

